

УДК 517.972.5

**ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА КОЛЕБАНИЯ ПИТАЮЩЕГО
ЦИЛИНДРА С УПРУГИМИ ВТУЛКАМИ
ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРЯДИЛЬНЫХ МАШИН**

**Мирзаев Отабек Абдукаримович,
PhD, доцент Каршинский инженерно
экономический институт
e-mail: Kiamoa@mail.ru**

Аннотация : В статье теоретическо обсуждено вынужденные колебания упругитх втулки питающего цилиндра пневмомеханических прядильных машин. Колебания упругих втулки питающего цилиндра пневмомеханических прядильных машин рассматриваются на основе приближенных теорий . Приведено новая конструкция питающего цилиндра работающим с пружинами питающего столика. Сделано теоретическая вывод и научное решение для повышения эффективности работы питающего цилиндра с упругим втулками , вместе с тем повышения энергетических эффективности на основе точных математических и механических расчетов.

Ключевые слова: напряжения, втулка, неравномерность, волокон, сжатия, лента, плотность, конструкция, форма зубьев, дискретизации, упругих, деформация, качества, цилиндр, пневмомеханических, пряжи, структуры, конструкция, рифля.

1. Введение. Известно что, процесс дискретизации заключается в разъединении ленты на отдельные не контактирующие волокна, в относительном смещении и в распределении их на очень большой длине.

В процессе дискретизации происходит экстра высокое у гонение, т.е.

лента утоняется в 3000-7500 раз, и в сечении дискретного потока при идеальном разъединении находятся 2-6 не контактирующих волокон. В этом отличие дискретизации от вытягивания [1].

В прядильном устройстве в основные фазы входят; подача, дискретизация, транспортировка, сьем и транспортировка воздухом. В области подачи лента выбирается из таза и подается с постоянной скоростью. При выборке ленты с холстика или таза не возникает большой осевой силы и не наблюдается деформации ленты, поэтому не происходит перераспределения волокон в ленте по длине. Во время подачи сечение ленты изменяется на плоское прямоугольное, удобное для дискретизации. Лента проходит через уплотнительную воронку, которая направляет ее приблизительно к центру ширины питающего цилиндра, Уплотнительная воронка оказывает влияние прежде всего как орган, дающий определенное направление ленте и ограничивающий ее ширину. На машине БД-200 сечение уплотнительной воронки подобрано так, что ширина ленты на выходе не превышает 9 мм, и толщина 2 мм. Изменение сечения ленты достигается за счет повышения плотности волокон в сечении. Плотность волокон увеличивается, так как при постепенном уменьшении сечения для прохода волокон в ленте под влиянием и упругих поперечных деформаций возникают напряжения в втулке .

Известна конструкция, в которой питающий цилиндр выполнен рифленным с прямыми рифлями (параллельными оси цилиндра), при работе данного цилиндра условием надежной работы подачи, без нарушения равномерности ленты, является преодоление сопротивления сил трения между лентой и столиком и создание необходимого перемещения с помощью питающего цилиндра. При этом на усилие зажима ленты к столу изменяется сила трения, также происходит некоторое скольжение ленты. Это скольжение зависит от расстояние между рифлями питающего

цилиндра [2].

Недостатком данной конструкции рифленого питающего цилиндра является неравномерное распределение силы трения по длине цилиндра, что приводит, по краям цилиндра некоторое отставание перемещения волокон ленты. За счет жесткого взаимодействия питающего цилиндра с волокнами происходит их повреждение. Кроме того преждевременного вывода из строя цилиндра из – за мелких повреждений рифли.

В другой известной конструкции питающего цилиндра рифли выполнены

наклонно к оси цилиндра и образуют одиночные ромбики, установленные рядами по длине питающего цилиндра [3].

Недостатком существующей конструкции также является неравномерное распределение силы трения волокон ленты с рифленным цилиндром и столиком по длине цилиндра. Это приводит по краям цилиндра некоторому отставанию перемещений волокон ленты. Кроме того, происходят повреждение волокон ленты за счет жесткого взаимодействия ромбических рифлей на ленту, хотя имеются амортизация столика за счет пружины.

Также известен питающий цилиндр прядильного устройства с рифлями на

поверхности, установленный на валу, выполнен составным из наружной рифленой втулки и внутренней втулки, соединенных между собой посредством резиновой втулки, выполненной бочкообразной формы по наружной поверхности, при этом внутренняя втулка жестко установлена на приводном валу [4].

Недостатком данного устройства является значительная поврежденность волокон в крайних положениях цилиндра из-за отставания перемещения волокон по краям ленты за счёт большого трения волокон о

столик. В известной конструкции питающего цилиндра обеспечение равномерности подачи ленты по длине питающего цилиндра осуществлен тем, что наружная поверхность рифленой втулки выполнена вогнутой, при этом разность диаметров в середине и по краям втулки составляет 2,0 мм.

Недостатком данной конструкции является повреждение волокон в крайних зонах цилиндра за счет уменьшенного зазора между столиком и поверхностью цилиндра.

В другом известном питающем цилиндре прядильного устройства, рабочая поверхность к выполнен в виде криволинейных по винтовой линии шлиц, имеющие выступы и впадины, причем поверхности выступов имеет рифли. При этом предложены несколько вариантов исполнения питающих цилиндров с криволинейными рифлеными полосками на поверхности цилиндров питающий цилиндр прядильного устройства [5].

Недостаткам данной конструкции является в процессе работы сдвиг волокон только в одну сторону за счет винтового расположения рифленых выступов (шлиц). При этом наибольшая нагрузка приходится только половине длины цилиндра, а другая половина цилиндра остается не догруженным. Это может привести к значительному повреждению волокон подаваемый к зоне дискретизации ленту. Подход к построению математической модели, основанный на том, что начальные неправильности формы тонкостенной цилиндрической оболочки запускают внутреннее взаимодействие низкочастотных изгибных колебаний с высокочастотными радиальными, предложил Г.С. Лейзерович [6-9].

Для описания движения оболочки используются классические уравнения в перемещениях [10]. Нелинейные колебания вязкоупругой композитной оболочки двойной кривизны с упругим средним слоем и магнито реологическим слоем изучаются в [11]. Нелинейные колебания композитных трехслойных оболочек двойной кривизны с

пьезоэлектрическим слоем рассматриваются в работе [12]. Для вывода уравнений движения используется сдвиговая теория высокого порядка и теория геометрически нелинейного деформирования фон Кармана. Нелинейная динамика пологой оболочки двойной кривизны с сотовым наполнителем, имеющим отрицательный коэффициент Пуассона, под действием взрыва исследуется в [13]. Геометрически нелинейные вынужденные колебания цилиндрической трехслойной оболочки моделируются в работе [14].

2. Материалы и методы Задачей важнейших проблем получения качественная пряже с требовательного качествами является обеспечение равномерности подачи ленты по длине питающего цилиндра и снижение поврежденности волокон в ленте, а также повышение ресурса и ремонтпригодности цилиндра. Важнейшая задача решается совершенствованием конструкции питающего цилиндра с упругими втулками прядильного устройства, использованием комбинированных форм рифлей. Без теоретического обсуждения не возможно получают качественная пряжа с требуемого параметрами.

Конструкции заключается в том, что питающий цилиндр с упругими втулками выполнен составным в виде цилиндра имеющий сквозные продольным призматическими канавок в осевом направлении с трапецеидальным поперечным сечением, в которые устанавливаются идентичным по форме канавок призматические детали, по наружной плоскости которые имеют рифли выполненные в шести вариантах, установленных последовательно в канавках цилиндра, причем в первом варианте зубы имеет наклонный согнутый форму без рифлями, на втором варианте зубы имеет наклонным согнутый пирамидную форму (см. рис .1 и рис. 2). На третям варианте форма зубьев в двух различных комбинациях

пирамида с плоской без рифленой поверхностями.

В четвертом варианте тоже форма зубьев в двух различных комбинациях пирамида с усечёнными пирамидами . Последующая непрерывность продолжается тоже в пятом варианте. В этом варианта форма зубьев имеет усечённая пирамида с гладкими поверхностями без рифлями. В самом последний шестом варианте зубы имеет полностью усечённая пирамидная форму. Конструкция поясняется чертежом, где на фиг. 1-общий вид питающего цилиндра прядильного устройства шевронного типа с упругими амортизаторам. Конструкция состоит из составной питающий цилиндр 1, вырезанный полукруг 2, призматик канавка 3, вал 4 с шпонками 5 и упругая резиновая оболочка 6. Их структура общее назначено с цифрами 7 и его геометрическая форма разделена с цифрами 8,9, 10, 11, 12, 13. Даем некоторый информация форма зубах предлагаемого питающих цилиндра. В призматического канавке 6 устанавливается зубы 8 имеющий наклонный согнутый форму без рифлями, зубы 9 имеет наклонным согнутый форму. Зубы 10 питающего цилиндра имеет две различных комбинациях пирамида с плоской без рифленой поверхностями. После этого мы увидим зубьев 11 имеющий форму пирамида с усечёнными пирамидами. Зубы обозначено цифрами 12 имеет усечённая пирамида с гладкими поверхностями без рифлями. В самом последний зубы 13 имеет полностью усечённая пирамидную форму.

3. Результаты

Комбинированная волокнистая масса в виде ленты поступает через уплотнительную воронку и зоне подачи между столиком (на рис. не показана) и питающим цилиндром 1. При этом лента (волокнистая масса) сжимается между столиком и деталями 7 имеющие различные формы исполнения 8,9,10,11,12,13 которые установлены в канавках 3

последовательно с шагом каждые через три канавок 6. При таком расположении деталей 7 последовательно увеличиваются сила трения между поверхностями деталей 7 и волокнистой ленты из-за увеличивающихся выступов (буртиков) на поверхности деталей 7. Причем, такая зона воздействия деталей 7 на волокнистый материал повторяется циклически в зависимости от шага между деталями 7 установленных в канавках 3.

Упругая резиновая оболочка 6 обеспечивает амортизацию ударных воздействий поверхностей 8,9,10,11,12,13 деталей 7 на волокнистый материал.

Таким образом, обеспечивается равномерность плотности волокон по ширине ленты, тем самым и равномерность подачи ленты, а также снижение поврежденности волокон.

Рис.1. Питающий цилиндр с упругими втулками имеющий сквозные продольным призматическими канавок в осевом

направлении.

Рис. 2. Геометрическая форма зубов предлагаемого питающего цилиндра

Вынуждение колебания упругих втулки питающего цилиндра в практике прядения чаще всего возбуждаются кинематически. Здесь нижний конец оболочки закреплено неподвижно, а верхний связан с зубам питающего цилиндра и совершает заданное периодическое движения с периодом τ .

Перемещение $x_{\text{пер}}$ этого упругого оболочки питающего цилиндра можно представить в виде ряда Фурье

$$x_{\text{пер}} = c_0 + c_1 \sin(\omega t + \varphi_1) + c_2 \sin(2\omega t + \varphi_2) + \dots (1)$$

Где $\omega = \frac{2\pi}{\tau}$, а коэффициенты жесткости c известны.

Составим уравнение движение элемента dz пружины столика

$$m_0 dz \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = \frac{\partial N}{\partial z} dz (2)$$

Где m_0 -масса единицы длины. Нормальная сила в сечении N оказывается связанной с продольной деформацией $\varepsilon = \frac{\partial x}{\partial z}$ законом Гука для

одноосного напряженного состоянии пружины имеет

$$N = EF \frac{\partial x}{\partial z} \quad (3)$$

Где F –площадь сечение пружины питающего столика.

После подстановки значение N

$$\frac{\partial^2 x}{\partial z^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} = 0 \quad (4)$$

$$\text{Где } a = \sqrt{\frac{EF}{m_0}}$$

Считаем что пружин имеет однородны $m_0 = \rho F$, где ρ –плотность резинового втулки питающего цилиндра

$$a = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Ищем в форме

$$x(z, t) = u_0(z) + \sum_{i=1}^{\infty} u_i(z) \sin(i\omega t + \varphi_1) \quad (5)$$

Подставляя это выражение в уравнение (4) , получаем для каждого из функций $u_i(z)$ обыкновенное дифференциальное уравнение

$$u_i + \frac{i^2 \omega^2}{a^2} u_i = 0 \quad (6)$$

откуда $u_0 = b_0 z + e_0$;

$$u_i = b_i \sin \frac{i\omega z}{a} + e_i \cos \frac{i\omega z}{a}; \quad (7)$$

Так как конец пружины столика питающего цилиндра $z = 0$ закреплён, то

$$e_i = 0 (i = 0, 1, 2 \dots)$$

И перемещение любой точки пружины имеет вид

$$x(z, t) = b_0 z + \sum_{i=1}^{\infty} b_i \sin \frac{i\omega z}{a} \sin(i\omega t + \varphi_i) \quad (8)$$

В частности , для нагруженного конца пружины $z = H$ получаем

$$x(H, t) = b_0 H + \sum_{i=1}^{\infty} b_i \sin \frac{i\omega H}{a} \sin(i\omega t + \varphi_i) \quad (9)$$

Сравнивая это выражение с формулой (1) находим

$$b_0 = \frac{c_0}{H}; \quad b_i = \frac{c_i}{\sin \frac{i\omega H}{a}}$$

Таким образом , перемещение любой точки пружины при заданном законе (1) движение ее конца определяется выражением

$$x(z, t) = c_0 \frac{z}{H} + \frac{c_1}{\sin \frac{\omega H}{a}} \sin \frac{\omega z}{a} \sin(\omega t + \varphi_1) + \frac{c_2}{\sin 2 \frac{\omega H}{a}} \sin 2 \frac{\omega z}{a} \sin(2\omega t + \varphi_2) + \dots \quad (10)$$

Если $\sin \frac{i\omega H}{a}$ обращается в нуль , то соответствующий член в формуле (10) неограниченно возрастает, Резонанс имеет место , если частота гармонического составляющей перемещение конца пружины питающего столика.

$$i\omega = \mathcal{R} \frac{\pi a}{H} = \mathcal{R} \pi \sqrt{\frac{EF}{m_0 H^2}} \quad (11)$$

4. Обсуждение. Предложено эффективный конструкция питающего цилиндра прядильной установки имеющий разных форма зубов, который можно менять зависимо от тип волокон (природный, химический и др.) . Получено выражение, позволяющее определить законы вертикальных колебаний упругий втулки питающего цилиндра пневмомеханических прядильных машин. Получены графические изменения размаха колебаний резинового втулки от изменения коэффициента жесткости упругой втулки и амплитуды колебаний возмущающей силы от подаваемой ленты прядильного устройства. Рекомендованы некоторые параметры питающего цилиндра с упругими втулками, обеспечивающие необходимые качественных показатели получаемой пряжи .

Рис. 3. Зависимости изменения размаха колебаний упругой резиновой оболочки питающего цилиндра прядильной установки изменений коэффициента жесткости упругой втулки и амплитуды возмущающей силы. 1,2- размах колебаний зависимости от коэффициента жесткости 3,4-размах колебаний питающего цилиндра зависимости от амплитуды, возмущающей силы

$$1,2 - X_p = f(C_0); 3,4 - X_p = f(F_0); 1,4 - \text{при } F_1 = 35 \text{ cH}; 2,3 - \text{при } F_1 = 45 \text{ cH};$$

Численные значения некоторых данных для точного представления графической зависимости приведено в таблице 1.

Таблица 2

Обозначения	Имя параметров	Численные
-------------	----------------	-----------

			е значения или их предел границ
\mathcal{R}	Целое число , т.е. если эта совпадает с одной из собственных частот оболочки питающих цилиндров с закрепленными концами.		1 ÷ 6
H	Толщина упругих втулки питающего цилиндра		4 мм
E	Модуль продольной упругости упругой втулки предлагаемого питающего цилиндра		8 Н/мм ²
F	Площадь поперечного сечение упругих оболочки		21 ÷ 48мм ²
m_0	<i>Параметр зависящий от</i> плотность материала упругих втулок питающего цилиндра. $m_0 = \rho \frac{F\pi Di}{H}$		56700кг/мм
c_0	Периодическая внешняя нагрузка получаемая от пружин питающего столика		24 ÷ 28 Н
u_0	Амплитудная функция , определяющая форму колебания $u_0 = \sin \frac{\mathcal{R}\pi z}{l}$		0.007 ÷ 0.45
b_0	$b_0 = \frac{c_0}{H}$		6 ÷ 7
ρ	Плотность материала резинового втулок питающего цилиндра.		150 ÷ 250кг/м ³

5.ВЫВОД: Теоретического обсуждая вынужденного колебания составного питающего цилиндра с упругими втулками можно сказать , что увеличение плотности волокон в подаваемой ленте, приводит к увеличению вертикальных перемещений упругой втулки питающего цилиндра. Учитывая, что деформация упругой втулки в радиальном направлении не превышает 0,5-0,6 мм (от неравномерности плотности волокон в ленте), рекомендуемыми значениями коэффициента жесткости упругой втулки питающего цилиндра являются $\frac{(25-35)cH}{мм}$ при изменении $F_0 = 8,0 - 12 cH$. Все предлагаемых параметры предложено в зависимости от механических, химических, физических свойств волокон.

Список использованных литературы:

1. Ю.В. Павлов и др. Теория процессов, технология и оборудование прядения хлопка и химических волокон. Иваново, ИГГЛ 2000. учебник, 392 с.
2. Безверетенное прядение, под. ред. Ю.В. Павлов, «Легкая и пищевая промышленность», 1981. 294 с.
3. Г.И. Магаузов. К.В.Сергеев. Устройство и обслуживание пневмомеханических прядильных машин. Издательства «Легпромбытиздат» 1985,56 с.
4. (Питающий цилиндр прядильного устройства, полезная модель, Узбекистан, FAP 00688.
5. US patent.Fiber feeding roller of open-end spinning apparatus , № 4.291.438.
6. Z. Wang, Q. Han, D. H. Nash, P. Liu. Investigation on inconsistency of theoretical solution of thermal buckling critical

temperature rise for cylindrical shell // *Thin-Walled Structures*, 2017, no. 119, pp. 438-446. DOI:10.1016/j.tws.2017.07.002

7. Sysoev O.E., Dobryshkin A.Y., Nyein Sitt Naing et al. Investigation to the location influence of the unified mass on the formed vibrations of a thin containing extended shell // *Materials Science Forum*, 2019, vol. 945, pp. 885-892. DOI:10.4028/www.scientific.net/MSF.945.885.

8. Sysoev O.E., Dobrychkin A.Yu. Natural vibration of a thin desing with an added mass as the vibrations of a cylindrical shell and curved batten. ISSN 2095-7262 CODEN HKDXH2 // *Journal of Heilongjiang university of science and technology*, 2018, vol. 28, no. 1, pp.75–78.

9. Y. Qu, Y. Chen, X. Long, H. Hua, and G. Meng. Free and forced vibration analysis of uniform and stepped circular cylindrical shells using a domain decomposition method // *Applied Acoustics*, 2013, vol. 74, no. 3, pp. 425-439.

10. Филиппов А.П. Колебания деформируемых систем. М.: Машиностроение. 1970. 734 с.

11. Karimiasl M., Ebrahimi F. Large amplitude vibration of viscoelastically damped multiscale composite doubly curved sandwich shell with flexible core and MR layers. *Thin-Walled Structures*. 2019. Vol. 144. Paper ID 106128. <https://doi.org/10.1016/j.tws.2019.04.020>.

12. Karimiasla M., Ebrahimia F., Maheshb V. Nonlinear forced vibration of smart multiscale sandwich composite doubly curved porous shell. *Thin-Walled Structures*. 2019. Vol. 143. Paper ID 106152. <https://doi.org/10.1016/j.tws.2019.04.044>.

13. Cong P. H., Khanh N. D., Khoa N. D., Duc N. D. New approach to investigate nonlinear dynamic response of sandwich auxetic

double curves shallow shells using TSDT. Composite Structures. 2018. Vol. 185. P. 455–465. <https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2017.11.047/>

14. Yadav A., Amabili M., Panda S. K., Dey T., Kumar R. Forced nonlinear vibrations of circular cylindrical sandwich shells with cellular core using higher-order shear and thickness deformation theory. Journal of Sound and Vibration. 2021. Vol. 510. Paper ID 116283. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2021.116283>.